

KATMAN PORTAL

Yapay Zeka Nasıl Bir Teknolojidir; Neyi, Nasıl Etkiler? Türkiye Ekonomisine Yansımaları Ne Olur?

Author(s): İbrahim Semih Akçomak

Published: Nisan 26, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4465>

Abstract Bu yazı yapay zeka ile ilgili üç tespit yapıyor: 1) Türkiye’de yapay zeka yayılımı oldukça sınırlı, bu nedenle değer yaratma potansiyeli sınırlı, 2) Yapay zeka genç işsizliği tetikliyor 3) Türkiye’de firma organizasyonunun daha merkezîyetçi olması yapay zeka yayılımı üzerinde doğal bir engel oluşturuyor.

Published by Katman Portal · Nisan 26, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4465>